

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Nurqulov Bunyod G'ofir o'g'li

ABSENTEIZM IJTIMOYIY HODISA SIFATIDA

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/APREL

YOUR SEAL